

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH

Abduqaxxorova Marjona Dilshodbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari haqida fikr yuritimiz. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini sog'lom, yetuk barkamol shaxs sifatida shakllantirib borish hozirgi kunda maktabgacha ta'lim sohasi oldida turgan ulkan vazifa hisoblanadi. Buning uchun esa maktabgacha ta'lim sohasi pedagoglarining yuksak darajadagi bilimi va ular tarbiyalayotgan bolalarning mustaqil fikrlay olish malakalarida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Hamkorlik ,mustaqil, kompetentligi, maktabgacha ta'lim, maktabgacha yosh, bolalar, mustaqil fikrlash, faol fikrlash, nutq, shaxs, muloqot, kasbiy, mashg'ulot ,dolzarblik komil inson, umumlashtirish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatishda maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ota-onalar bilan tarbiyachilarning o'zaro hamkorlik ko'lamini kengaytirish; bolalarni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoitlar yaratish kabi yo'nalishlar bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Mazkur ilmiy izlanishlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, maktabgacha yoshdagi bolalarni mustaqil fikrlashga yo'naltirishda qo'l keladigan usul va metodlarni aniqlash hamda nazariy-amaliy jihatlarini belgilash; masalan bulardan: nutq o'stirish mashg'ulotlarida badiiy asarlar misolida bolalarni mustaqil fikrlashga yo'naltirish metodikasini yaratish; didaktik o'yinlar va ularning bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatishdagi o'rnini belgilash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish; maktabgacha yoshdagi bolalarni

mustaqil fikrlashga yo‘naltirishda tarbiyachi kasbiy kompetentligining ahamiyati va bolalarning mustaqil fikrlash darajasini baholash mezonini ishlab chiqish muammolari bugungi kunda alohida dolzarflik kasb etmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqil, fikrlashni rivojlantirish, komil inson sifatida voyaga yetkazish muammosi xalq pedagogikasi va mutafakkirlarimiz diqqat markazida turgan. Bugungi kunda O‘zbekistonda ham olimlar tomonidan mustaqil fikrlashga o‘rgatish bo‘yicha ko‘plab tadqiqot ishlarini olib bormoqda masalan: V.M.Karimova, R.Sunnatova, Q.Husanboyeva kabilar mustaqil fikrlashga oid “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini mustaqil fikrlashga o‘rgatish”, “Yuqori sinf o‘quvchilarining adabiyot darslarida mustaqil fikrlashga o‘rgatish” kabi ko‘plab tadqiqotlar olib bordi hamda o‘quv uslubiy qo‘llanmalar, hamda shu borada kitoblar chop qildirgan. Biroq, yurtimizda maktabgacha yoshdagi bolalarning mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish yetarlicha o‘rganilmagan .Bundan tashqari bolalarni to‘g‘ri fikrlashga o‘rgatishni bir necha turlari mavjud masalan: taqqoslash, tahlil va sintez, mavhumlashtirish va umumlashtirish, konkretlashtirish. Bu usullarning barchasi maktabgacha yoshda ham ishlab chiqilishi kerak, chunki fikrlashning rivojlanishi maktabgacha yoshdagi bolaning tarbiyasiga ta’sir qiladi, ijobiy xarakter xususiyatlari rivojlanadi, o‘zining yaxshi fazilatlarini, mehnat qobiliyatini, faoliyatini rejalashtirish, o‘zini o‘zi boshqarish va ishonchni, qiziqishni rivojlantirish zarurati ko‘p narsani o‘rganish va bilish istagi paydo bo‘ladi. Aqliy faoliyatning yetarli darajada tayyorlanishi, kelajakda maktabda psixologik ortiqcha yukni yengillashtiradi, bolaning sog‘lig‘ini saqlaydi Har qanday fikrlash yaxshi rivojlangan bo‘lsa, unga har qanday muammolarni hal qilish osonroq bo‘ladi va shu bilan u hayotda katta muvaffaqiyatlarga erishadi. Masalan: mantiqiy fikrlash - bu fikrlash orqali fikrlashdir majoziy tafakkur asosida mantiqiy tafakkur shakllanadi. Bu tafakkur rivojlanishining eng yuqori bosqichidir mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bo‘yicha mashg‘ulotlar bugungi kunda juda dolzarbdir, chunki ular

kelajak uchun muhimdir. Bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy mezonlari quyidagilardir: muhim xususiyatlarni kichiklardan ajrata olish, fikr yuritish, taqqoslash, tahlil qilish, obyektlarni tasniflash, o‘z nuqtai nazarini muhokama qilish, sabab-oqibat munosabatlarini o‘rnatish, nostandart fikrlashni rivojlantirish. Bolaning rivojlanishi va o‘rganishi yoshiga mos keladigan faoliyat va pedagogik vositalar orqali amalga oshirilishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun shunday ta‘lim vositalaridan biri o‘yindir. Bolalar o‘ynashni yaxshi ko‘rishlarini hamma biladi va bu o‘yinlar qanchalik foydali va mazmunli bo‘lishi faqat pedagoglarga bog‘liq. O‘yin davomida bola nafaqat ilgari olingan bilimlarni mustahkamlaydi, balki yangisini ham oladi. Bolalarda ketma-ket harakatlarni bajarish qobiliyatini rivojlantirish uchun: tahlil qilish, asosda umumlashtirish, maqsadli fikrlash, taqqoslash, o‘z ishimda oddiy mantiqiy topshiriq va mashqlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Muammoli element mavjud bo‘lgan har qanday noodatiy o‘yin holati har doim bolalarda katta qiziqish uyg‘otadi. Bir guruh predmetlardan farq belgisini izlash, ketma-ketlikda etishmayotgan shakllarni izlash, mantiqiy qatorni davom ettirish kabi vazifalar topqirlik, mantiqiy fikrlash va topqirlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bolalarni muvaffaqiyatli tarbiyalashning asosiy kafolatlaridan biri maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda ko‘ngilochar vizual materiallardan foydalanishdir. Maktabgacha yoshdagi bolaning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish uning amaliy, o‘yin va kognitiv faoliyatini rag‘batlantiradigan shart-sharoitlarni yaratishga bog‘liq. Maktabgacha yoshdagi bolalarda didaktik o‘yinlar orqali mustaqil fikrlashni rivojlantirish juda muhim. Maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqil fikrlashning quyidagi usullarini tahlil qilish muhim: Qiyoslash - obyektlarning o‘xshashligi va farqini aniqlash usuli. Taqqoslashning asosiy qoidasi mavjud: faqat taqqoslanayotgan obyektlarni, ya‘ni faqat umumiy xususiyatlarga ega bo‘lgan va farqlari mavjud bo‘lgan narsalarni solishtirish mumkin. Tahlil - bu bolaning aqliy ravishda obyektini qismlarga bo‘lish

usuli. Sintez - bu bolaning tahlilda ajratilgan obyektning alohida qismlarini aqliy ravishda bir butunga birlashtirgan usuli. Analiz va sintez har doim bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan ikkita usuldir. Abstraktsiya - bu bola obyektning muhim xususiyatlarini aqliy ravishda ajratib turadigan va hozirgi paytda muhim bo‘lmagan belgilardan chalg‘itadigan texnikadir. Bu natija - abstraktsiya deb ataladi. Abstraktsiya va umumlashtirish yagona, ajralmas jarayondir ularning yordami bilan bola umumiy tushunchalarni oladi. Mustaqil fikrlashning xususiyati aynan xilma-xil narsalar, voqealar va ularning har biri ichidagi turli bog‘lanishlarni aniqlab ochish va bu bog‘lanishlarni so‘zlar bilan ifodalashdan iboratdir. Topishmoqlarni topishda yoki maqollarni mulohaza qilib ko‘rishda, hikoya oxirini o‘ylab topishda, turli narsalarni guruhlar bo‘yicha umumlashtirishda. bola bajaradigan barcha aqliy ishning asosida fikrlash jarayoni analiz va sintezdan iborat tushunish jarayoni yotadi. Bolaning fikr yuritish faoliyatidagi analiz va sintez jarayonlarining o‘ziga xosligi ularning mantiqiy tafakkur xususiyatlarida namoyon bo‘ladi. Bolalar qanday fikr yuritadilar? Masalan, bolalar tirik quyonni tomosha qilyaptilar. Uni hozirgina guruh xonasiga olib keldilar. Bu bolalarning ana shu hayvonni o‘rganayotganliklari “analiz qilayotganlari”, u analizning izchil emasligi, quyonning tashqi ko‘rinishi yetarlicha tahlil qilishga ham tayyor bo‘lmashliklariga qaramay, ular tezda sintezga o‘tayotganliklari haqidagi fikrlar edi. Bolalar hayvonni kuzatayotib, ko‘p narsani birinchi bor ko‘radilar, biroq bu yangiliklarni o‘zlari bilgan, o‘z tajribalarida bor bo‘lganlar asosida osonlikcha tushunib oladilar. Tajribadan ko‘rinib turibdiki, bolalar kuzatish, taqqoslash, xulosa chiqarish, o‘z taxminlarini amalda tekshirish natijasida mantiqiy to‘g‘ri xulosalar chiqaradilar. Bolalarning aqliy ishi mulohaza yuritishda, taqqoslashda va xulosa chiqarishida ko‘rinadi. Bu ishlar asosida analiz va sintez jarayonlari yotadi. Har qanday fikr yuritish mulohazasi analiz-sintez asosiga quriladi, ya’ni butunni qism, elementlarga bo‘lish va ular o‘rtasidagi bog‘lanishni aniqlash, bu esa butunni yaxshiroq tushunib olishga olib keladi.

Bolalarni bu jarayonga maxsus o'rgatish kerakki, bunda ular muayyan hollarda harakatning ma'lum usuli sifatida har bir yo'ldan foydalanishni bilib olsinlar. Shunday qilib, taqqoslash usuli, agarda bolani ana shunday aqliy fikr yuritishga maxsus o'rgatilsa, bolaning aqliy faoliyatida muayyan usulga aylanishi mumkin. Aqliy faoliyat usuli sifatida taqqoslashni egallab olganligi bolaning ana shu usulni qayerda qo'llash mumkin va qayerda qo'llash kerakligini o'zi topishida va yangi masalani hal qilishda undan foydalana olishida namoyon bo'ladi. Bularning barchasi bolalarning mantiqiy tafakkurini mashq qildiradi va mustaqil fikrlashiga yordam beradi. Bolalarning mustaqil fikrlash faolligini tahli qilganda ular tomonidan mashg'ulotlarda har xil topshiriqlar bajarish nazarda tutiladi, ularning shartlarida, mohiyati, tuzilishi, shakllari va shaxsning anglashuv, tushunuv imkoniyatlarida kuzatiladi. Mashg'ulotlarda berilayotgan oddiygina topshiriq yechimi topish uchun vositalar qidirish ijod, izlanish va fikrlashning mustahkam negizini tashkil qiladi. Mustaqil va ijodiy fikrlash faoliyatida muammo yechimini topish jarayonini boshqarish, borliqni in'ikos qilishda bola shaxsining his-tuyg'ulari, ichki kechinmalari, favquloddagi vaziyatlari, obyektiv sharoitlari uning uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Mashg'ulotlarni har bir yosh guruhda olib borilayotganda bolalar soni ularning kayfiyati va diqqati birinchi o'rinda turadi.

Xulosa: Ko'rinib turibdiki, bolalar kuzatish taqqoslash, xulosa chiqarish, o'z taxminlarini amalda tekshirish natijasida mantiqiy to'g'ri xulosalar chiqaradilar. Bolalarning aqliy ishi mulohaza yuritishda, taqqoslashda va xulosa chiqarishida ko'rinadi. Bu ishlar asosida analiz va sintez jarayonlari yotadi. Har qanday fikr yuritish mulohazasi analiz-sintez asosiga quriladi, ya'ni butunni qism, elementlarga bo'lish va ular o'rtasidagi bog'lanishni aniqlash, bu esa butunni yaxshiroq tushunib olishga olib keladi. Bolalarni bu jarayonga maxsus o'rgatish kerakki, bunda ular muayyan hollarda harakatning ma'lum usuli sifatida har bir yo'ldan foydalanishni bilib olsinlar. Shunday qilib, taqqoslash usuli, agarda bolani ana shunday aqliy fikr

yuritishga maxsus o'rgatilsa, bolaning aqliy faoliyatida muayyan usulga aylanishi mumkin. Aqliy faoliyat usuli sifatida taqqoslashni egallab olganligi bolaning ana shu usulni qayerda qo'llash mumkin va qayerda qo'llash kerakligini o'zi topishida va yangi masalani hal qilishda undan foydalana olishida namoyon bo'ladi. Bularning barchasi bolalarning mantiqiy tafakkurini mashq qildiradi va mustaqil fikrlashiga yordam beradi.

Adabiyotlar

- 1 .O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-son Qonuni. 2019 yil 16 dekabr. www.lex.uz
2. Karimova B.M., Sunnatova R.I. Mustaqil fikrlash o'quv qo'llanmasi bo'yicha mashg'ulotlar tashkil etish uslubiyoti. -T; —Sharq, 2000, 6-bet.
3. Shodmonova Sh. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi (o'quv-metodik qo'llanma). - T.: "Fan va texnologiya", 2008, 160 bet.
4. Berdaliyeva G.A. Maktabgacha ta'lim muassasalari nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirish // p.f.f.d. (PhD) ilmiy darajasini olish uchun diss.avtoreferati. – Toshkent: MTTRMQTMOI, 2019. – 48 b.